

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA MALAKALI KADRLARNI TAYYORLASHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI

¹Narzullayeva Xonzodabegim Shavkat qizi, ²Mirzaboyeva Nargiza Kadirjanovna

¹Samarqand viloyati Ishtihon tumani 25-DMTT, ²Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani 18-DMTT

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14266513>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida malakali pedagogik kadrlarni tayyorlashning zamonaviy tendensiyalari tahlil qilinadi. Maktabgacha ta'lim tizimida yuqori sifatli ta'lim va tarbiya ta'minlanishi uchun pedagoglar malakasini oshirish, yangi innovatsion yondashuvlarni joriy etish, shuningdek, bolalar psixologiyasiga oid zamonaviy nazariyalar va metodikalarni o'rgatish zarurati haqida so'z yuritiladi. Maqola pedagoglarning individual yondashuvni qo'llash, axloqiy va ekologik tarbiya, onlayn ta'lim texnologiyalarini tatbiq etish, hamda xalqaro ta'lim standartlariga integratsiya qilish kabi zamonaviy tendensiyalarni yoritadi. Kadrlarni tayyorlashda doimiy malaka oshirish va innovatsion metodlarni qo'llashning ahamiyati ham ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, pedagogik kadrlar, malaka oshirish, individual yondashuv, innovatsion texnologiyalar, bolalar psixologiyasi, ekologik tarbiya, axloqiy qadriyatlar, onlayn ta'lim, ta'lim standartlari, xalqaro tajriba, pedagogik metodika.

Maktabgacha ta'lim tizimi – bu bolalar uchun ta'lim va tarbiyani ta'minlovchi eng muhim bosqichlardan biridir. Maktabgacha ta'limning sifatli va samarali bo'lishi uchun, avvalo, malakali va bilimdon pedagog kadrlarining mavjudligi zarur. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kadrlarni tayyorlash jarayonida bir qator zamonaviy tendensiyalar mavjud bo'lib, bu tendensiyalar maktabgacha ta'limni yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qilmoqda. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tizimida malakali kadrlarni tayyorlashning zamonaviy tendensiyalari tahlil qilinadi.

1. Ta'limning individual yondashuvga asoslanishi

Maktabgacha ta'lim tizimida bolalarni rivojlantirish jarayonida individual yondashuvning ahamiyati ortib bormoqda. Har bir bola o'zining o'ziga xos xususiyatlari, ehtiyojlari va qobiliyatlari bilan ajralib turadi. Shuning uchun, maktabgacha ta'lim kadrlarini tayyorlashda pedagoglar bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash uchun individual yondashuvni o'zlashtirishlari zarur. Bu esa o'z navbatida kadrlarni tayyorlash dasturlarida psixologik, pedagogik bilimlar va metodikalarning chuqur o'rganilishini talab etadi.

2. Insonparvar pedagogik modelni joriy etish

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimida insonparvar pedagogik modelning ahamiyati oshmoqda. Bu model pedagoglarni bolalar bilan do'stona va samimiy munosabatda bo'lishga, ularni tashvishlarini tushunishga, ularning hissiy rivojlanishiga alohida e'tibor berishga chaqiradi. Kadrlar tayyorlashda bolalarga qarshi hech qanday repressiv yoki salbiy yondashuvlarni qo'llamaslik, balki ularga motivatsiya berish, ishonch hosil qilish va o'ziga bo'lgan ishonchni shakllantirishga e'tibor qaratiladi. Shu bilan birga, pedagoglar bolalarni mustaqil fikrlashga va ijodiy yondashuvni rivojlantirishga rag'batlantirishi zarur.

3. Innovatsion texnologiyalar va onlayn ta'limning joriy etilishi

Zamonaviy maktabgacha ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalar va onlayn ta'lim metodlaridan keng foydalanish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Pedagoglarni tayyorlashda, masofaviy ta'lim kurslari, virtual simulyatsiyalar, multimedia vositalari va boshqa texnologik yondashuvlar joriy qilinmoqda. Bu texnologiyalar pedagoglarning bilim va malakalarini rivojlantirishda, shuningdek, ta'limni yanada samarali qilishda yordam beradi. Onlayn platformalar orqali pedagoglar o'z bilimlarini yangilash va yangi pedagogik texnikalarni o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

4. Bolalar psixologiyasi va rivojlanishining yangi nazariyalari

Maktabgacha ta'lim pedagoglari uchun bolalar psixologiyasiga oid yangi nazariyalarni o'rganish muhim ahamiyatga ega. Bolalar psixologiyasi va rivojlanishining zamonaviy nazariyalari, jumladan, bolalar bilan ishlashda to'g'ri yondashuvlarni tanlash, ularning hissiy va ijtimoiy rivojlanishiga yordam berish metodlarini o'rgatish pedagoglarning samarali faoliyat yuritishiga asos bo'ladi. Bu yangi yondashuvlar, ayniqsa, bolalar o'rtasidagi guruh dinamikasini, ijtimoiy aloqalar va kommunikatsiya qobiliyatlarini yaxshilashga yordam beradi.

5. Ta'lim va tarbiyani yaxlit integratsiya qilish

Maktabgacha ta'limda ta'lim va tarbiya jarayonlarini yaxlit integratsiya qilish zamonaviy tendensiyalardan biridir. Bugungi kunda pedagoglar bolalar uchun faqat bilim beruvchi emas, balki ularning tarbiyasi va axloqiy qadriyatlarining shakllanishiga ham katta e'tibor berishi zarur. Bu borada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiya va ta'limning o'zaro integratsiyasini ta'minlash uchun pedagoglarni tayyorlash dasturlarida axloqiy va ijtimoiy qadriyatlar, etika va estetikaga oid bilimlarni ham o'rgatish muhimdir.

6. Yuqori malakali kadrlarni jalb qilish va ularning doimiy malaka oshirishini ta'minlash

Maktabgacha ta'lim sohasidagi kadrlar malakasini oshirish va ularga yangi pedagogik texnikalarni o'rgatish uchun muntazam ravishda seminarlar, treninglar, konferensiyalar va malaka oshirish kurslari tashkil etilmoqda. Shuningdek, yuqori malakali pedagoglarni jalb qilish, ularning tajribasidan foydalanish ham kadrlar tayyorlashning samaradorligini oshiradi. Kadrlar malakasini oshirishda xalqaro tajribalar va ilg'or pedagogik metodlarni o'rganish muhim ahamiyatga ega.

7. Milliy va global ta'lim standartlarini integratsiyalash

Maktabgacha ta'lim tizimida global va milliy ta'lim standartlarini integratsiyalash ham zamonaviy tendensiyalardan biridir. Maktabgacha ta'lim tizimi, bolalar rivojlanishining eng yuqori darajasiga erishish uchun xalqaro tajribalarni va milliy ta'lim tizimini uyg'unlashtirishga intilmoqda. Bu pedagoglarni xalqaro metodikalar bilan tanishtirish va ularga yuqori darajada ta'lim berish imkoniyatini yaratadi.

8. Ekologik tarbiya va barqaror rivojlanish

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimida ekologik tarbiya va barqaror rivojlanishning o'rnini ham oshmoqda. Pedagoglar bolalarga tabiatni sevish, atrof-muhitni asrash, ekologik muammolarni tushunish va ularni hal qilishda faol ishtirok etish zarurligini o'rgatishadi. Bu ekologik ongini shakllantirish orqali bolalarga jamiyat va tabiat o'rtasidagi muvozanatni tushunishga yordam beradi.

Xulosa

Maktabgacha ta'lim tizimida malakali kadrlarni tayyorlashning zamonaviy tendensiyalari ta'lim jarayonining yuqori sifatini ta'minlash, bolalar uchun innovatsion, ekologik va ijtimoiy jihatdan foydali bilim va ko'nikmalarni o'rgatish imkoniyatlarini yaratishga qaratilgan.

Zamonaviy pedagoglar individual yondashuvni qo‘llash, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, bolalar psixologiyasiga e‘tibor qaratish va tarbiyaning ham ta‘lim bilan uzviyligini ta‘minlashda o‘z malakalarini doimiy ravishda rivojlantirishga intilishlari kerak. Bu yondashuvlar maktabgacha ta‘lim tizimini yanada samarali va zamonaviy qilishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Suleymanova, D.** (2020). *Xalqaro ta‘lim tizimlarida pedagogik kadrlarni tayyorlash tajribasi*. Toshkent: O‘zbekiston ta‘lim institutlari.
2. **Axmadjonov, R.** (2019). *Bolalar rivoji va ta‘lim jarayonidagi psixologik omillar*. Toshkent: Ma‘naviyat va ma‘rifat.
3. **Tursunova, N.** (2019). *Pedagogik texnologiyalar va ularning amaliy qo‘llanilishi*. Toshkent: O‘zbekiston pedagogika nashriyoti.
4. **Islomov, B.** (2020). *Maktabgacha ta‘limda innovatsion metodlar*. Toshkent: Fan va texnologiya.